

O'TISH DAVRIDAGI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA OTA-ONA VA MAKTAB PSIXOLOGINING HAMKORLIGI

Abdukarimova Dilafruz Abdushokir qizi

2-maktab

dilafruzabdukarimova@gmail.com

Nasriddinova Nodira Olimjon qizi

4-maktab

nodiranasridinova16@com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980778>

Annotatsiya : Ushbu maqolada O'tish davridagi o'quvchilar bilan ishlashda duch kelinadigan muammolar va ularni yechishda maktab psixologi va ota-onaning hamkorligi haqida yoritiladi.

Kirish: O'smir yoshidagi o'quvchilar bilan ishlashda ota-onalar va sinf rahbarlarda biroz qiyinchiliklar yuz beradi. SHu qiyinchiliklarni yengishning eng samarali usuli bu maktab psixologi bilan hamkorlikda ishlash hisoblanadi. Chunki ko'pchilik ota-onalar farzandi bilan muloqot jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishadi va buning sababini atrof-muhitdan izlashadi.

Kalit so'zlar: O'smir, o'tish davri, oilaviy muhit, tarbiyasi og'ir o'quvchilar

O'smir shaxsini shakllantirishda uning atrof muhitga, ijtimoiy hodisalarga, kishilarga munosabatini hisobga olish lozim. Chunki o'smirda muayyan narsalarga nisbatan munosabat shakllangan bo'ladi. O'smir xulq atvorini baholashda (rag'batlantirish yoki jazolashda) kattalarning qat'iyatligi, prinsipialligi sinchkov o'quvchi tomonidan tahlil qilinadi. Shuning uchun rag'batlantirish va jazolash usullari oqilona, o'z vaqtida qo'llanilishi kerak.

Psixologik adabiyotlarda mehnat bilan jazolash o'smir psixologiyasida keskin o'zgarish yasashi ifodalangan. Ma'lumki, hamma o'quvchilarga mehnatning qahramonlik, yaratuvchilik ekanligi uqtirib, kelinadi. Favqulodda mehnatdan jazo sifatida foydalanish ularga mutlaqo yomon ta'sir ko'rsatadi. Bola tarbiyasida birinchi galda oilaviy tarbiyani, ya'ni oiladagi sog'lom munosabatni

qaror toptirish "oila-maktab" hamkorligini to'g'ri yo'lga qo'yish, bolani balog'at yoshiga xos xususiyatlarini to'g'ri anglagan holda, tarbiya jarayoniga maqsadli yondashish, ko'plab salbiy omillarni kelib chiqishining oldini oladi. Ma'lumki, oilaning ijtimoiy-psixologik sog'lomligi iqtisodiy omillar bilan ham bog'liq. Oilada ota-onaning egallagan kasbhunari, jamiyat hayotining rivojiga qo'shayotgan hissalari, ularning kasbiy faol harakat qilishlari kabilar oila byudjetiga o'z ta'sirini ko'rsatishi barobarida, farzandlar tarbiyasida ham o'z aksini topadi. Oiladagi o'zaro hurmat, hissiy bir-biriga intilib yashash, oilaviy yakdillik, oilani barqaror bo'lish omilidir. Maktab sharoitida o'qituvchi-ustozlarning shirin so'zi, bolaga nisbatan kamtarona muomalasi, hamisha bolani o'ziga yaqin olib, o'z vaqtida to'g'ri maslahatlar berib borishlari, bola qalbiga yo'l topish omili hisoblanadi. Shunday ekan, o'quvchilar orasida, ya'ni turli

xarakterli bolalarning har biriga yakka tartibdagi yondashuvlar asosida ularning xattiharakatlarida kuzatilayotgan nojo'ya holatlarning oldini olish mumkin. Bolani anglash, uning qalbiga yo'l topish, dunyoni anglash bilan barobardir.

O'zicha bir olam bo'lgan bola ham o'z navbatida ota-onasi, o'ziga yaqinlari hamda ustozlarini anglashda o'z- o'zini tarbiyalash orqali tegishli xulosalar chiqarib oladi. O'z -o'zini tarbiyalash orqali bolada nojo'ya qiliqlar qilish o'rniga o'ylab fikr yuritadigan, kirishimli, lozim paytda boshqalarga yordam qo'lini cho'zadigan, kelgusida biron kasb-hunar egasi bo'lib, jamiyat rivojiga hissa qo'shish haqida orzu qiladigan darajada faoliyat yuritadi. Ma'lumki, sho'x bola bilan nojo'ya harakatlar qiluvchi bolalar o'rtasida farq bo'ladi. Sho'x bolalarning xatti-harakatlari ko'proq zararsiz, ba'zan kutilmaganda yuzaga chiquvchi, ba'zan biron tashabbusni ko'zlab uni bajarishga kirishish bilan bog'lanib ketadi. Osmirlik davridagi asosiy qiyinchiliklar tananing fiziologik qayta tuzilishi bilan bog'liq. O'smirlik davri 11-12 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan bolalarning rivojlanish davri hisoblanadi; shu bilan birga, davr chegaralari "suzuvchi": ba'zi bolalarda fiziologik o'zgarishlar 11 yoshda, boshqalarida - ancha keyinroq, 13 yoshda sodir bo'ladi. O'smirlarning fiziologik rivojlanishining o'ziga xos xususiyati nafaqat tez, intensiv, balki tananing organlari va pxilogig holatini notekis rivojlanishidir ya'ni o'zgarishiga olib kelishi mumkin[4;27]. Fiziologik rivojlanish birinchi navbatda endokrin tizimning ishlashiga bog'liq bo'lib, bu jarayonda gipofiz va qalqonsimon bezlar muhim rol o'ynaydi. Ular kuchli jismoniy va fiziologik o'zgarishlarga olib keladigan o'sish gormonlari va jinsiy gormonlarni faollashtiradi. Qizlarda asosiy o'sish o'g'il bolalarnikiga qaraganda o'rtacha ikki yil oldin boshlanadi va 11-12 yoshda sodir bo'ladi; o'g'il bolalarda bo'yning o'zgarishi 13 yoshda sodir bo'ladi, ammo fiziologik kamolotning individual tezligi ham muhim rol o'ynaydi.

Maktablarimizda qiyin bolalar muammosi bor, avval ham bo'lgan va keyin ham bo'ladi. Xo'sh uning mohiyati nimada? Sabablari nimalardan iborat? Bir tarbiyasi og'ir o'quvchi boshqasidan nimasi bilan farq qiladi? Tarbiyasi qiyinlikni yengib o'tishda ta'sir ko'rsatish yo'llari nimalardan iborat? O'qtuvchining tarbiyachilar, sinf rahbarlari va maktab direktorlarining o'rinbosarlari seminarida: "Kimni, qanday belgilariga qarab tarbiyasi og'ir NT IC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 o'quvchi deb hisoblaysiz?" - degan savolga 500 ga yaqin tarbiya qilish qiyin bo'lgan belgi ko'rsatib o'tildi. Pedagoglar tomonidan tez-tez qo'llaniladigan ba'zi belgilarnigina qayd etamiz: o'quvchi maktab kun tartibiga bo'ysunmaydi, o'qishga yomon munosabatda, qo'pollik qiladi, mushtlashadi, darslarda e'tiborsiz, tengdoshlarini xafa qiladi, hech narsa o'qimaydi, ko'p kuladi, dangasa, so'kinadi, qizlarga tegajoglik qiladi va xokazo. Pedagoglarning tan olishiga qaraganda bemavrid ovqatlanish, uxlash, bekorchilik, sayr qilish, ko'chada sandiroqlab yurish, shiyponchada o'tirish, urishish, kishining g'ashini keltiradigan kiyimlar kiyish, qiliqlar qilish, pardoz-andoz qilish ularning sevimli faoliyat turlaridandir. Bu chetga chiqishlarning paydo bo'lishiga asos bor. Ammo o'smirlik nafaqat kattalar tuyg'usining paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Boshlang'ich maktab yoshidan farqli o'laroq, o'smirlik davrida o'ziga ishonchsizlik, ularning moddiy va ijtimoiy nomuvofiqligini anglash kuzatiladi, bu esa salbiy his-tuyg'ularning - tajovuzkorlik, tashvish, umidsizlik, asabiylashish va boshqalarning aktuallashuviga olib keladi. Bugungi kunda o'smirlarning hissiy hayotiga zamonaviy hayotning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq omillar ham ta'sir qiladi: ijtimoiy va jismoniy muhitning tez o'zgarishi, hayot sur'atining oshishi, ijtimoiy va ekologik

qo'zg'alishlar, ijtimoiy qadriyatlarining o'zgarishi. Bunga o'smirlar nochorlik, sog'inish, umidsizlik hissi bilan munosabatda bo'lishadi. Shunday qilib, yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni aytishimiz mumkinki, o'smirlik o'tish davri bo'lgani uchun nafaqat o'smirlarning

o'zlari, balki ularning atrofidagi kattalar orasida ham muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Juda qisqa vaqt ichida, taxminan 11-12 yoshdan 15-16 yoshgacha, odam bolalikdan kattalarga aylanadi. O'smirlik davridagi qiyinchiliklar muqarrar. Ammo bu davrning og'ir va shikastli bo'lib qolishi avvalgi yosh davrlariga, ularning atrofidagi odamlarning tushunish, etuk shaxsni qabul qilish, o'z vaqtida yordam va yordam ko'rsatish, to'g'ri va uyg'un munosabatlar o'rnatish qobiliyatiga bog'liq.

Oilada ota yoki onaning yo'qligi, bolaning yolg'iz ota yoki yolg'iz onaning tarbiyalashi, tashqi o'quv tarbiya muassasalari ta'siri yo'qligi (bola bo'sh vaqtida biron bir faoliyat bilan shug'ullanmaydi) bunday sabablardan hisoblanadi.

O'quvchi-yoshlar o'rtasida axloqiy me'yorlarga mos xulq-atvorni shakllantirishda ta'lim muassasasi, oila va mahalla o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim. Insonning birinchi ustozlari onasidir. Islomda "mening yaxshi muomala qilmog'imga kim haqlidir, degan savolga uch marotaba "Onang" deyilgandan keyingina to'rtinchi marta "Otang" deb javob berilgan. Oiladagi tarbiya muhiti bolaning individualligi uning o'qishidan tashqaridagi faoliyatlarida kitobxonlik, tabiatga, dinga va boshqalarda aniq ko'rinadi. Tarbiyasi qiyin kechayotgan o'quvchilar bilan ishlashda ularning ota-onalari duch kelayotgan muammolardan biri bu bir-birini tushunmasligidir. bu vaqtda ota-ona bolaga do'st bo'lish orqali uning tilini topadi. Bo'lmasa farzand do'stni ko'chadan izlashni boshlaydi. Aynan 15-16 yosh bu bolalikka kattalikka o'tish davri hisoblanadi. Bu har kimda xar xil kichadi. Kimdadir og'ir, kimdadir yengil. Ular o'zlarini kattalardek his etishni boshlashadi, Siz esa ularga bolalarcha muomala qilishni boshlaysiz bu esa o'z navbatida tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Qizlarda kattalarga taqlid yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan: kiyinishida, yurishida va h.k. Yigitlarda esa bir muncha yashirincha masalan; chekib ko'rish, telefonga qaramlik, yoki siz bilan munosabatda qo'pollik.

Bularni bartaraf etishda Oila va maktab hamkorligini mustahkamlash zarur. Bunday tashabbusni ilgari surish har ikkala tarafga ham foydadan holi emas.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, Aziz ustozlar va ota-onalar farzandingizga psixologik muammolarni bartaraf etishda, ulg'ayish azobining oson kechishini istasangiz quyidagilarga ahamiyat bering: Bolangizni hech qachon tergamang – bu ularga do'stni ko'chadan qidirishga turtki bo'ladi,

Ular bilan muomalda yumshoqroq bo'lishga harakat qiling- bu ularni sizga yanada yaqinlashtiradi.

"Go'zal sifat va husni xulq siyratlari bezamagan kishini hech qanday chiroyli kiyimlar ko'rkam qilolmas, gunoh va xatolardan saqlanmagan kimsaning qalbi sira aybdan forig' bo'lmas!"

References:

1. Rasulova Hilolaxon "Tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlash" maqola. SCIENTIFIC PROGRESS Farg, ona davlat universiteti
2. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. –T., "Ma'naviyat", 2000. -112 bet
3. B. Shukurova "Yangi davr hikoyachiligining o'ziga xos xususiyatlari" "O'zbekistonda ilmiy- amaliy tadqiqotlar" Respublika ilmiy konferensiyasi
4. Science and innovatsion jurnali internatsional scientific journal volume I issue 7